

Open-Access-Büro Berlin

7 | Hamburg

Linda Martin Maike Neufend Maxi Kindling

Published on: Oct 08, 2024

DOI: <https://doi.org/10.21428/986c5d43.d51e8b12>

License: [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Schon früh wird in Hamburg die Digitalisierung als Chance begriffen. Zur “Campus Innovation 2014” spricht der damalige Erste Bürgermeister und Präsident des Senats, Olaf Scholz, in einer Keynote über die “Digital Readiness der Hochschulen” [1]. Unter dem Arbeitstitel “Hamburg Open Archive” wurden 2016 erste Ideen gesammelt und ein Vorprojekt durchgeführt. Es folgte ein Projektantrag, der Anforderungen für eine umfassende “Hamburger Open-Access-Strategie” benannte [2]. Im Haushaltsplan der damaligen Hamburger Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG) wurde für das Haushaltsjahr 2017/2018 Open Access als wichtiger Bestandteil der wissenschaftspolitischen Debatten benannt. Die weitreichenden Auswirkungen der Digitalisierung auf “wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten, Software, Methoden, Qualitätssicherung wie auch Formen der Kooperation” wurden unter dem Begriff Open Science gefasst [3]. Um diesen Auswirkungen nachhaltig zu begegnen, initiierte der Senat am 26. September 2017 die hochschulübergreifende Strategie “Hamburg Open Science” (HOS) [4]. Mit dieser Strategie “sollte ein Rahmen mit Richtlinien, Prozessen, Infrastrukturen und eine Struktur für den Ausbau von Open Access und Open Science geschaffen werden” [5]. Das in diesem Zuge geschaffene Projekt “Hamburg Open Science” (2018–2020) wird seit dem Jahr 2021 von den beteiligten Einrichtungen weitergeführt [6].

Forschungseinrichtungen im Bundesland Hamburg¹

7	Hochschulen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft
1	staatlich anerkannte Hochschule in kirchlicher Trägerschaft
1	Universitätsklinikum und medizinische Fakultät
8	private, staatlich anerkannte Hochschulen
22	außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Rahmenbedingungen

In Hamburg ist die [Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke](#) (BWFG), u.a. das Amt “Wissenschaft und Forschung”, für die politischen Rahmenbedingungen der Hochschulen und damit auch für Open Access zuständig. Im Koalitionsvertrag 2015–2020 zwischen SPD und GRÜNE heißt es: “Wir wollen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Ergebnisse aus öffentlich finanzierter Forschung frei zugänglich gemacht werden können” [7]. Bereits damals kündigten die Koalitionspartner*innen an, eine Open-Access-Strategie entwickeln zu wollen, um den Veränderungen durch die Digitalisierung in Lehre und Forschung zu begegnen. Auch im Koalitionsvertrag 2020–2025 zwischen SPD und GRÜNE wird die Unterstützung für “Hamburg Open Science” sowie der Ausbau der Open-Archive-Infrastruktur und damit der

Zugang zu Open-Access-Publikationen durch die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (SUB) weiter zugesichert [8].

Für die Umsetzung von “Hamburg Open Science” wurden zwischen den Jahren 2018 und 2020 insgesamt 15 Mio. Euro bereitgestellt. Im Jahr 2018 wurde zunächst mit 2,9 Mio. Euro aus dem zentralen Innovationsfonds die Pilotphase finanziert. Die Implementierungsphase wurde ab 2019 eingeleitet und im Haushalt der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke mit 7 Mio. Euro für das Jahr 2019 und 5,1 Mio. Euro für das Jahr 2020 verankert. Die bestehenden Projekte wurden inhaltlich auch nach dem Ende der zentralen Finanzierung ab dem Jahr 2021 in den beteiligten Einrichtungen fortgeführt [9].

Alle staatlichen Hochschulen und die Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) waren an dem Projekt “Hamburg Open Science” beteiligt, welches Rahmenbedingungen setzte, durch die eine regionale Koordination und Steuerung von Open-Science-Maßnahmen ermöglicht wurde: Um Open-Science-Lösungen je nach Institution und Bedarf anzupassen, wurden die Hochschulen verantwortlich in die Steuerung des Projektes eingebunden und zugleich große Investitionen, beispielsweise im Bereich Hardware oder in Form eines gemeinsamen Archivspeichers für Forschungsdaten, zentral finanziert. Indem “Hamburg Open Science” nicht als Großprojekt konzipiert wurde, sondern sich Institutionen einzeln oder gemeinsam für Programmlinien bewerben konnten, spiegelte das Projekt den Wandel von Groß- zu agilen Kleinprojekten wider [10].

In den staatlichen Hochschulen und der SUB Hamburg wird die Transformation zu Open Access durch organisatorische Maßnahmen, wie der Verabschiedung von Open Access Policies, der Einsetzung von Open-Access-Beauftragten, durch Publikationsfonds oder Transformationsverträge unterstützt. Auch nimmt ein Teil der Einrichtungen an den DEAL-Verträgen mit Wiley, Springer Nature und Elsevier teil.

Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung von Open Access

Um eine breite Wirkung in den beteiligten Einrichtungen zu erreichen, unterstützte “Hamburg Open Science” den digitalen Kulturwandel in der Wissenschaft, dessen Gestaltung mit einem eigenen, gleichnamigen Projekt seit 2019 begleitet wurde [11]. Durch zielgruppengerechte Informations-, Beratungs- und Kommunikationsangebote sollten Wissenschaftler*innen an die Vorteile von Open Access und Open Science herangeführt werden und entsprechende Kompetenzen entwickeln. Zudem wurde in diesem Rahmen der “Hamburg Open Science Award” mit Preisgeldern von insgesamt 25 Tsd. Euro für fünf Projekte an Hamburger Einrichtungen verliehen [12]. Eine weitere wichtige vom Land Hamburg geförderte Infrastruktur ist das “[Schaufenster Hamburg Open Science](#)”, das die Erschließung und Auffindbarkeit von Publikationen und Objekten aus den Hamburger Hochschulen ermöglichen soll [13]. In der Implementierungsphase 2019–2020 wurden zwei weitere Projekte im Bereich Open Access umgesetzt, zu “dreidimensionaler (3D) und audiovisueller (AV) Digitalisierung” [14] und zu “Moderne[m] Publizieren” [15].

Vernetzungsaktivitäten

Die Vernetzung zwischen Senat, Behörde und Institutionen spiegelte sich auf Landesebene in der Struktur von “Hamburg Open Science” wider: Die Steuerung wurde durch eine Steuerungsgruppe geleistet, deren Vorsitz die Staatsrätin der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke inne hatte und die aus je einem Mitglied der beteiligten Institutionen auf Präsidiumsebene bestand. Dieses Steuerungsgremium entschied über wesentliche Budgetfragen. Zu jedem Sachthema wurden wiederum eigene Projekte eingesetzt, die institutionenübergreifend agierten. Jede beteiligte Institution benannte zudem eine*n Institutions-Beauftragte*n. Die Universität Hamburg stellte das Programm-Management und die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke das Programm-Monitoring. Der Austausch zwischen dem Programm-Management, dem Programm-Monitoring, den Projektleiter*innen und den Institutions-Beauftragten fand monatlich statt.

Über “Hamburg Open Science” hinaus hat sich eine Beteiligung an verschiedenen Initiativen, insbesondere zur Förderung von Forschungsdatenmanagement auf Ebene der Bundesländer sowie an großen Forschungsverbänden und zu den U15-Universitäten entwickelt.

Hamburg nimmt seit 2019 an dem Bund-Länder-Austausch zu Open Access zwischen den Ländern und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung teil und hat an der Erstellung des 2023 erschienenen gemeinsamen Leitlinien-Papiers “Open Access in Deutschland” [\[16\]](#) mitgewirkt.

Assoziierte Themen

Durch das zentrale Landesprojekt “Hamburg Open Science” wurden seit 2018 verschiedene Infrastruktur-Projekte gefördert. Mit Bezug zum Forschungsdatenmanagement [\[17\]](#) wurden Forschungsdaten-Repositoryen an der [Universität Hamburg](#) (UHH) und der [Technischen Universität Hamburg](#) (TUHH) aufgebaut. Zudem wurden bereits 2018 zwei prototypische Systeme entwickelt, um Forschungsinformationssysteme [\[18\]](#) an Hamburger Hochschulen einzubinden. Das in “Hamburg Open Science” eingebettete Projekt “Open-Access-Repositoryen” stellt die Software “DSpaceCRIS” als Angebot zur Verfügung, um eine möglichst einheitliche technische Infrastruktur für medien-übergreifende Repositoryen in Hamburg zu schaffen [\[19\]](#).

Good Practices

Schaufenster Hamburg Open Science

Das “[Schaufenster Hamburg Open Science](#)” ist ein Internetportal, das wissenschaftliche Publikationen, Forschungsdaten und Informationen zu Forschungsprojekten, Open Access und Open Science zentral verfügbar macht.

TUHH Open Research und FIS-Portal Universität Hamburg

Die Technische Universität Hamburg und die Universität Hamburg bieten je ein Forschungsinformationssystem an. Die Portale bilden u.a. Forschende, Publikationen, Forschungsdaten und Projekte ab.

Footnotes

1. Die Zahlen aus dem Hochschulkompass und dem oa.atlas sind abgeglichen mit den Zahlen vom Ministerium: Metropolregion Hamburg. 2024. Hochschullandschaft Hamburg. <https://web.archive.org/web/20240705155536/https://metropolregion.hamburg.de/wirtschaft-wissenschaft/hochschulen/hamburg-12956/>; Metropolregion Hamburg. 2024. Forschungseinrichtungen in der Metropolregion Hamburg: Freie und Hansestadt Hamburg. <https://web.archive.org/web/20240827125331/https://metropolregion.hamburg.de/wirtschaft-wissenschaft/forschungseinrichtungen/hansestadt-hamburg-12966.> ↵

References

1. Scholz, O. (2014). *Keynote zur Campus Innovation 2014 – “Digital Readiness” der Hochschulen.* Hamburg. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20230927124041/https://www.podcampus.de/nodes/QmyeN> ↵
2. Meinecke, I. (2018). Hamburgs Weg zu einer Open-Access-Strategie. *Bibliotheksdienst*, 52(6), 443–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/bd-2018-0052> S. 448-449. ↵
3. Meinecke, I. (2018). Hamburgs Weg zu einer Open-Access-Strategie. *Bibliotheksdienst*, 52(6), 443–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/bd-2018-0052> S. 444. ↵
4. Thiemann, S. (2021). *Hamburg Open Science 2018 - 2020.* Universität Hamburg, Hamburg Open Science. <https://doi.org/10.25592/HOS-BOOKLET> ↵
5. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. (2017). *Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Haushaltsplan 2017/2018. Einzelplan 3.2 der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Programm Hamburg Open Science (HOS).* Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231016154123/https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/59359/haushaltsplan-2017-2018-einzelplan-3-2-der-beh%C3%B6rde-f%C3%BCr-wissenschaft-forschung-und-gleichstellung-programm-hamburg-open-science-hos-.pdf> S. 2. ↵
6. Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. (2017). *Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft. Haushaltsplan 2017/2018. Einzelplan 3.2 der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Programm Hamburg Open Science (HOS).* Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231016154123/https://www.buergerschaft->

[hh.de/ParlDok/dokument/59359/haushaltsplan-2017-2018-einzelplan-3-2-der-beh%C3%B6rde-f%C3%BCr-wissenschaft-forschung-und-gleichstellung-programm-hamburg-open-science-hos-.pdf](https://www.parl.hamburg.de/ParlDok/dokument/59359/haushaltsplan-2017-2018-einzelplan-3-2-der-beh%C3%B6rde-f%C3%BCr-wissenschaft-forschung-und-gleichstellung-programm-hamburg-open-science-hos-.pdf)

7. SPD and Bündnis 90/Die Grünen. (2015). *Zusammen schaffen wir das moderne Hamburg. Koalitionsvertrag über die Zusammenarbeit in der 21. Legislaturperiode der Hamburgischen Bürgerschaft zwischen der SPD, Landesorganisation Hamburg und Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Hamburg*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20200822064028/https://www.spd-hamburg.de/fileadmin-hamburg/user_upload/koalitionsvertrag_download.pdf S. 47. ↵

8. SPD and Bündnis 90/Die Grünen. (2020). *Zuversichtlich, solidarisch, nachhaltig – Hamburgs Zukunft kraftvoll gestalten. Koalitionsvertrag über die Zusammenarbeit in der 22. Legislaturperiode der Hamburgischen Bürgerschaft zwischen der SPD, Landesorganisation Hamburg und Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Hamburg*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20230405141145/https://www.spd-hamburg.de/fileadmin-hamburg/user_upload/Koalitionsvertrag2020.pdf S. 90. ↵

9. Wienberg, C., & Olchofsky, K. (2020). *Hamburg Open Science – Sicht der Administration auf dem 2. Open Access-Austausch Länder und BMBF*. Hamburg. ↵

10. Meinecke, I. (2018). Hamburgs Weg zu einer Open-Access-Strategie. *Bibliotheksdienst*, 52(6), 443–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/bd-2018-0052> ↵

11. Open Science Hamburg. (n.d.). Kulturwandel. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231002080550/https://openscience.hamburg.de/de/projekte/kulturwandel/> ↵

12. Open Science Hamburg. (n.d.). Hamburg Open Science Award 2020. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20221118115100/https://openscience.hamburg.de/de/hamburg-open-science-award-2020/> ↵

13. Open Science Hamburg. (n.d.). Schaufenster. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231214162353/https://openscience.hamburg.de/de/startseite-hamburg-open-science/> ↵

14. Open Science hamburg. (n.d.). Dreidimensionale (3D) und audiovisuelle (AV) Digitalisierung. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20221118115050/https://openscience.hamburg.de/de/projekte/3d-und-av-digitalisierung/> ↵

15. Open Science Hamburg. (n.d.). Modernes Publizieren. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231226212600/https://openscience.hamburg.de/de/projekte/modernes-publizieren/> ↵

16. Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2023). *Open Access in Deutschland. Gemeinsame Leitlinien von Bund und Ländern*. Retrieved from https://web.archive.org/web/20231102064110/https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/1/772960_Open_Access_in_Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ↵
17. Open Science Hamburg. (n.d.). Forschungsdatenmanagement. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231226212616/https://openscience.hamburg.de/de/projekte/forschungsdatenmanagement/> ↵
18. Open Science Hamburg. (n.d.). Forschungsinformationssysteme. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231226212535/https://openscience.hamburg.de/de/projekte/forschungsinformationssysteme/> ↵
19. Open Science Hamburg. (n.d.). Open-Access-Repositorien. Retrieved from <https://web.archive.org/web/20231226212606/https://openscience.hamburg.de/de/projekte/open-access-repositorien/> ↵